

**ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ ЛО ПУ
“ВЫДАЮЩАЯСЯ ЖЕНЩИНА”**

ДАНА КАМИЛЛА

ORCID: 0000-0001-7209-3996

доктор философии по филологическим наукам (PhD), ТГУВ

***Аннотация.** В статье рассматривается конец XIX и начало XX веков, отмеченный радикальными культурно-эстетическими изменениями, политико-социальными потрясениями, общественно-культурными преобразованиями в жизни китайского народа и государственности, что оставило заметный след в китайской литературе, ведь литература служит отражением народной жизни, где правдивость предопределяет значение всего материального и духовного.*

Китайский писатель Ло Пу, принадлежащий и остававшийся верным китайским национальным традициям и основам восточной культуры, стал в то же время выразителем духа переходного времени, искусства в период смены поколений, крушения идеологии и борьбы с несправедливостью. Указанные выше противоречия эпохи на рубеже XIX-XX веков нашли выражение в идейно-художественных исканиях этого оригинального писателя.

Основная часть статьи посвящена огромному влиянию революции 1905 года в России на подъем национально-освободительной борьбы народов Востока. «Революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее восстание 1905 г. оставило глубокие следы» - писал В. И. Ленин. Один за другим возникали объединения и организации, ставившие своей целью радикальные перемены в стране. Организации издавали газеты и журналы, в которых излагались программы их действий, печатались лозунги и призывы, порой также серьезные аналитические статьи.

Ценность данной статьи заключается в том, что она может явиться основой и дополнительным материалом для дальнейших исследований, а также имеет познавательную ценность для литературоведов, историков, а также специалистов по восточной культуре.

Опорные слова и выражения: новый роман, нигилизм, царская Россия, эпоха Цин, Ло Пу, Лян Цицао, революция, идеология, равноправие.

***Аннотация.** Мақолада Хитой халқи ва давлатчилиги ҳаётидаги туб маданият ва эстетик ўзгаришлар, сиёсий ва ижтимоий тўнтаришлар, билан кечган XIX-аср охири – XX-аср бошлари ҳақида сўз боради. Хитой адабиёти, адабиёт халқ ҳаётининг инъикоси ҳисобланганлиги сабабли, бу ерда ҳақиқат барча моддий ва маънавий нарсаларнинг маъносини олдиндан белгилаб беради.*

Хитой миллий анъаналари ва Шарқ маданияти асосларига мансуб бўлган ва уларга содиқ қолган хитойлик ёзувчи Ло Пу бир вақтнинг ўзида бутун дунёнинг ўтиши даври руҳи, авлодлар алмашиши санъатининг куйчисига айланди. Мафкураларнинг пайдо бўлиши ва адолатсизликка қарши кураш. XIX-XX-асрлар бошидаги инқирозли вазиятда юқорида тилга олинган даврнинг қарама-қарши хусусиятлари бу асл адибнинг гоъвий-бадший изланишларида ўз ифодасини топди.

Мақоланинг асосий қисми Россияда 1905 йилги инқилобнинг Шарқ халқларининг миллий озодлик курашининг юксалишига кўрсатган улкан таъсирига бағишланган. "Рус инқилоби, — деб ёзган эди В.И. Ленин, бутун Осиёда ҳаракатга сабаб бўлди. Туркия, Форс, Хитойдаги инқилоб 1905 йилдаги қудратли қўзғолон юзлаб ва миллионлаб одамларни олдинга силжишидаги муаффақиятсизликка учриларини исботлади [Ленин В.И. "Нимадан бошлаш керак?" Ёзувларнинг тўлиқ таркиби. — Москва: Сиёсий адабиёт нашриёти, 1967. — Т. 5. — С. 7. — 550 б. — П.439]". Мамлакатда туб ўзгаришларни ўз олдига мақсад қилиб қўйган бирин-кетин уюшма ва ташиқлотлар пайдо бўлди. Ташиқлотлар ўзларининг ҳаракат дастурларини белгилаб берувчи газета ва журналлар, шиор ва мурожаатлар, баъзан жиддий таҳлилий мақолалар чоп этишди.

Ушбу мақоланинг аҳамияти шундан иборатки, у кейинги тадқиқотлар учун асос ва қўшимча материал бўлиши, адабиётишунослар, тарихчилар, шунингдек, Шарқ маданияти мутахассислари учун когнитив аҳамиятга эга.

Таянч сўз ва иборалар: янги роман, нигилизм, Чор Россияси, Қинг даври, Луо Пу, Лианг Қичао, инқилоб, мафкур, тенгхуқуқчилик.

Abstract. The article considers the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, which was marked by radical cultural and aesthetic changes, political and social upheavals, social and cultural changes in the life of the Chinese people and statehood, which left a cumbersome mark in Chinese literature, because literature is a reflection of people's life, where truthfulness predetermines the meaning of everything material and spiritual.

The Chinese writer Lo Pu, who belonged to and remained true to the Chinese national traditions and the foundations of Eastern culture, at the same time became the spokesman for the spirit of the transitional times of the whole world, the art of generational change, the rupture of ideologies and the fight against injustice. The contradictory features of the epoch at the turn of the 19th-20th centuries, mentioned above by the crisis situation, found expression in the ideological and artistic searches of this original writer.

The main part of the article is devoted to the enormous impact the revolution of 1905 in Russia had on the rise of the national liberation struggle of the peoples of the East. "The Russian revolution," wrote V.I. Lenin, caused a movement throughout Asia. The revolution in Turkey, Persia, China prove that the mighty uprising of 1905 left hundreds and hundreds of millions of people in the forward movement ineradicably". One after another, unions and organizations arose that set as their goal radical changes in the country. Organizations published newspapers and magazines that outlined their programs of action, printed slogans and appeals, sometimes also serious analytical articles.

The value of this article is in the fact that it can be the basis and additional material for further research, and also has cognitive value for literary critics, historians, as well as specialists in Eastern culture.

Keywords and expressions: new novel, nihilism, tsarist Russia, the Qing era, Luo Pu, Liang Qichao, revolution, ideology, equality.

«Новый роман» 新小说, появившийся в сложной политической обстановке, характеризующейся запоздалыми политическими событиями, имеет важное значение и непосредственно связан с политикой. Можно сказать, что политические, научные, социальные, исторические романы того времени были соотносятся с политическим контекстом эпохи. Спасение и возрождение являются основными темами романа, что стало обновлением структуру китайского романа и открыло новую страницу в его истории. В зависимости от тематики и взглядов, данный тип романов можно разделить на следующие категории: во-первых, политические романы, пропагандирующие политические идеи, такие романы часто создавались в форме идеального плана, Лян Цичао автор "Книги будущего нового Китая" является представителем данного направления. Его роман стал предтечей успеха нового Китая через шестьдесят лет, продемонстрировав политические идеалы модернизма. Главная идея романа, заключается в изложении споров о революции и усовершенствовании между реформатором Хуан Кецянь¹ и революционером Ли (革命派李), которые обсуждали сорок четыре пункта, составляющих основную суть дискуссий между патриотами начала XX века о том, куда пойдет Китай. Роман нарушил парадигму классического романа, основополагающую структуру которого составляли рассказы. Но на художественное содержание романа в определенной степени также повлияли разговорная речь, лозунги, уставы, правила. Ярким примером этого является рассказ писателя И Суо² "Желтая вышивка" (《黄绣球》) о творчестве, достойный подражания "Рассказ о будущем Китая", в которой говорится об истории одной деревни, прошедшей от невежества к цивилизации, путь к новой общности, основанном на переосмыслении политических идеалов Китая. Второй тип романа - это произведение, описывающее стремление к новому,

¹ 黄克强- псевдоним Хуан Син 黄兴, (1874-1916)- китайский буржуазный революционер. Один из основателей и наиболее влиятельный после Сунь Ятсена лидер организации Тунмэнхуэй, один из героев Синхайской революции.

² 顾瑛 - (1863-1935)- писатель поздней эпохи династии Цин.

перенятию иностранного опыта. В частности, Ло Пу ярко описывал революционную деятельность русской нигилистической партии в своем романе "Выдающаяся женщина", блестяще изобразив портрет русской революционерки Софии. Главная героиня романа Софья, по происхождению дворянка, выступила против тирании царской России, отказалась от славы и богатства, пропагандировала идеи революции среди простого народа. Широкое распространение произведения "Выдающаяся женщина" привело к тому, к популярности революционного образа Софии. Есть еще одно логичное объяснение, почему Ло Пу выбрал в качестве фона романа Россию. Это связано с тем, что и Россия, и Китай в то время по-прежнему являлись авторитарными государствами и тот факт, что Ло Пу обучался в Японии. В то время Япония одержала верх над авторитарной царской Россией, кроме того победа Японии в китайско-японской войне, несомненно, сделала Японию привлекательной для китайских студентов. В особенности, после русско-японской войны, конституционалисты рассматривали победу Японии над царской Россией как победу конституционной монархией над деспотизмом. Престиж Конституции и сходство поздней Цин и царской России повлиял на выбор Ло Пу фона для романа.

Еще одним направлением нового романа является размышление о трагических событиях поздней эпохи Цин. Например, произведение писателя Лян Меньцина "Разговоры соседок" описывает трагические события после захвата Пекина коалиционными силами восьми стран. Рассказчиком является чиновник, младший брат Цзинь Цзяна. Включены также рассказы северян-чиновников, которые с одной стороны описывали агрессию коалиции восьми стран против Китая, а с другой стороны движение за мир. Многочисленные рассказы, приводимые в романе, разговоры разных женщин стали причинами того, произведение получило название "Разговоры соседок". Книга представляет взгляд простых людей на бурные события эпохи.

В новый период Китая входят новые веяния. Раскрывая мысли представителей простого народа, роман оказывает сильное влияние на общество, воздействует на социальные факторы. Новый роман новой партии вызвал большой творческий энтузиазм, вкуче с творчеством Лян Цичао и других "новый роман" в краткосрочной перспективе начал стремительно развиваться. Новые же виды романов, в конечном счете, явились результатом "распространения западных знаний на Восток". В романах такого рода зачастую описываются идеальное Западное общество или призыв учиться у Запада. Можно заметить, что в новом романе есть как наследие китайских традиционных романов, так и некоторые особенности западных романов, объединяя передовые идеи теории китайских и иностранных романов в сочетании с историческим прошлым и исторической перспективой создали очень интересный тип романа.

Влияние поздних политических событий на произведение "Выдающаяся женщина".

Повесть "Выдающаяся женщина" была опубликована с первого по пятый выпусках китайского журнала, изданного Лян Цичао и посвященного первым романам, а именно "новому роману" (1902 - 1903 годы). Провал реформы у-суй в 1898 году и лицемерие «новой политики поздней эпохи Цин» заставили Ло Пу начать симпатизировать демократической революции и идеям создания Демократической Республики капиталистического типа, за которые ратовал Руссо. Под влиянием Лян Цичао он принял участие в написании "13 одноименных" книг, призвал к сотрудничеству с Сунь Ятсеном, а также присоединился в 1899 году к первой китайской революционной группе под руководством Сунь Ятсена. В это время в Китае происходили беспорядки, росло влияние конституционной фракции, которая все еще мечтала о том, что император может восстановить порядок и внести изменения в

конституцию. Лян Цичао являлся в то время одним из наиболее влиятельных конституционных лидеров. Ло Пу начал постепенно отказываться от этой позиции. Он отметил, что "Революция наполняет революцию", является "единственным способом спасти Китай сегодня. Не для того, чтобы тешиться желанием быть сильным Ло Пу пошел вслед за Лян Цичао по пути пропаганды революции".¹ Именно в этот период появилась книга "Выдающаяся женщина". В сложных условиях переходного периода писатели и ученые часто стали идеологически противоречивыми, с одной стороны, они выступали реформаторами, но не найдя выход из кризисной ситуации, некоторые пришли к идеям монархизма, другие же встали на путь революционных изменений общества. Но именно те, кто склонялся к революции, больше всех опасался ее последствий. Противоречие этой идеи проявляется и в их трудах. В романе автор интерпретирует и описывает политическую концепцию нигилизма, как представляется, также сформировал свое собственное видение данного вопроса. Слова Софии о том, что "в настоящее время мы должны искать сторонников, поощрять культуру, а не горячо сказанные слова", очевидно, что будут идти вразрез с поведением Софии в будущем. В книге главным образом описывается убийство как героизм личности, и, как видно, Ло Пу сопротивляется разрушительному воздействию крупномасштабных революционных движений. Вместе с тем, это не помешало автору "Выдающийся женщины", которая наряду с произведениями многих революционеров до и после Синхайской революции создать яркий образец революционной литературы.

Политические произведения Японии также оказали влияние на повесть "Выдающаяся женщина". Слово "политический роман" впервые было заимствовано из Японии, Лян Цичао прочитал политический роман японского писателя Дунхай Санши "Чудеса человека", и высоко его оценил. В конце 1898 г. Лян Цичао основал в Японии газету «Мнение лучших людей века» "清议报". В одном из изданий, которое было переведено на китайский язык, содержался политический роман "История управления страны". К настоящему сборнику прилагались два больших фрагмента политических романов, написанных в виде повестей и патриотических размышлений. Обе книги являются единственными в своем роде произведениями японской литературы. Лян Цичао считает, что японский политический роман лучше всего способствует укоренению политических взглядов в национальном сознании, "он погружается в национальное сознание наиболее эффективно, в то время как "Эстетические переговоры в Китае", "Счастливый случай", две книги больше витают в облаках". Надежда была на то, что "новый роман", как и две книги, вызовет патриотизм, повысит идейность и политическую сознательность народа. В таких романах поднимались важные вопросы политической истории, ставились задачи национального государства и выражалось четкое политическое мнение автора. Точно так же, Ло Пу будучи в Японии, сравнивая и размышляя о новых успехах революции Мэйдзи в Японии и провале реформы 1898 года в Китае, ощущал важность идеологического просвещения, которое под воздействием тлеющей тирании правительства, слабости преобразований, некомпетентности представителей революционной волны, воздействовало на Ло Пу с помощью произведений, формирующих новые человеческие идеалы и пропагандирующих новую политическую систему, что способствовало созданию повести "Выдающаяся женщина".

Благодаря женскому движению за просвещение и эмансипацию образы западных женщин - героев французской революции, г-жи Роланд, Жанны д'Арк, борющейся с англичанами и т.д. начали постепенно доходить и до Китая. Именно в этом контексте русская нигилистка

¹ 梁启超《释革》.新民丛报.1902.12.4 [Liangqichao "shi ge". Xinmin cong bao.1902.12.4]

Софья была представлена китайским читателям. Образ Софии имеет особое место в китайском традиционном романе как женщины, описан в виде биографии. Еще одним свидетельством этого блестящего образа женщины является тот факт, что Ло Пу напечатал повесть в журнале под псевдонимом "Г-жа Линнань Юйи".

Новые идеи в произведении "Выдающаяся женщина".

«Выдающаяся женщина», будучи одним из "новых романов", была названа пропагандой "нигилизма". "Нигилизм" первоначально был философской идеей, с конца 1820-х годов до первой половины 1830, которая возникла в царской России. Формирование и развитие ее пришлось на конец 1850-х годов до середины 1860-х годов, так что влияние ультралевого культурного движения в первые 30 лет XX века, в разные времена, в различной степени повлияли на революцию.

Нигилистическая революция и ее идеи.

Нигилизм в социальной и идеологической культурной истории России XIX-XX веков является одним из наиболее ярких общественных взглядов и социальных явлений, привлекающих внимание всего мира. Он является продуктом конкретных социально-исторических условий данного периода, и специфическим явлением, тесно связанным с русскими идеями, национальным характером России. Изучение таких идей и явлений в России, их зарождения и развития, а также более глубокое понимание "Выдающейся женщины" очень важны.

В качестве социального феномена появление "нигилистов" имеет глубокие социально-исторические корни. В середине XIX века формирование гражданской интеллигенции как категории населения стало социальной основой движения "нигилизма". В России термин "гражданский" использовался для обозначения всех званий, кроме дворянского и крепостного. В результате развития капиталистических отношений выросло число гражданских лиц, которые также имеют более широкий доступ к школьному образованию. В 40-х годах XIX века группа гражданских интеллектуалов развила активную деятельность в культурной и идеологической сферах, а к 50-годам постепенно заменила прогрессивную аристократическую интеллигенцию, которая занимала лидирующее положение в различных общественных движениях.

Развитие гражданского общества, продолжение политики тирании и репрессий также привели к росту радикализма в обществе. Недовольство гражданского населения существующим общественным порядком растет из-за низкого социального положения и уровня жизни, сопоставимого с уровнем крепостного населения. В то же время интеллектуалы все чаще требуют своего социально - политического статуса. Русский "анархист" Михаил Бакунин¹ и другие анархисты из Западной Европы заимствовали соответствующие доктрины, которые, имея более высокие идеалы гражданского общества, предпочли такой "анархизм" с самопожертвованием и отрицанием всего, что привело к возникновению течения "нигилизм". В условиях диктатуры на Руси, они предпочитают более радикальным образом выразить свое желание преобразовать общество, например как это было изображено в повести "Выдающаяся женщина" террористический акт, задуманный Софией.

Складывалось множество острых противоречий в переломный период в российском и китайском обществе, появились условия для возникновения "нигилизма". В 1861 году русский царь Александр II инициировал крепостную реформу, ознаменовав начало перехода России от феодализма к капитализму. Однако половинчатость реформы затруднило

¹ Бакунин, Михаил Александрович (1814-1876), русский мыслитель и революционер из рода Бакуниных, один из теоретиков анархизма, народничества.

продвижение вперед этой реформы сверху донизу в обществе. В то же время из-за разграбления крестьянского имущества в ходе реформы крепостной системы, отмена крепостного права была приостановлена. Прогрессивная интеллигенция только начала возлагать большие надежды на реформы, например известный мыслитель Чернышевский¹ в журнале "Современник" опубликовал статью: "Александр II испытал то, что не испытал ни один из монархов Европы, потому что для него самое большое счастье - начать освобождение своих подданных".² Однако, понимая, что правительство не может привлечь простой народ к участию в государственных делах и реализации политических программ, а также к проведению реформ в интересах крестьян, интеллигенция выступала за революционное изменение статус-кво. Это и послужило развитию новых идей в Китае после проведения "100 дней реформ" в 1898 году. Это тоже одна из причин того, что в то время в Китае возник «нигилизм». Резкий контраст между реальностью и идеалами после крепостной реформы в России, а также рост крестьянского движения усилили недовольство гражданского общества ограниченной реформой и спровоцировали их негативное отношение. Как писал Маркс в своем письме Энгельсу 12 февраля 1870: "нынешнее положение в России не может дольше продолжаться, что отмена крепостного права в сущности лишь ускорила процесс разложения и что предстоит грозная социальная революция. Отсюда видна и реальная основа школьного нигилизма, который теперь в моде среди русских студентов и т.д."³ Видно, что, несмотря на упразднение крепостной системы, в стране по-прежнему сохранились пережитки феодальной системы, с которыми не может совладать государство, и что некоторые российские радикалы могут преодолеть их только в рамках интенсивного общественного движения, что приводило к появлению «партии нигилистов».

Нигилизм развивался в несколько этапов. На первом этапе вдохновленная идеями Франции в период с 1789 году по 1861 года прогрессивная русская интеллигенция пропагандировала свободу и равенство посредством выражения мнений и публикаций, которые еще не были основаны на деструктивных принципах. В основном эпоха текстовой пропаганды, в начале проникновения западных идей в Россию, философия Гегеля были положительно восприняты русскими, поскольку пропаганда нигилизма Бакунина была продуктом гегелевской школы. Второй этап начался в 1861 году. Тогда русский царь из-за революции, в ходе которой люди требовали свободу и равенство, издал Манифест об отмене крепостного права и начале реформы крепостного права, однако незавершенность этой реформы не удовлетворила революционеров, и правительство также начало подавлять выступления недовольных. В этот период русская революционная партия имела возможность связаться в Западной Европе с известным российским анархистом Бакуниным, который в 1868 году заявил, что все политические, религиозные и правовые системы должны быть упразднены, а научная, художественная, философская и юридическая власть должна быть полностью отменены. Вскоре в России начал распространяться анархизм Бакунина. Под влиянием Бакунина революционеры стали выступать с анархистских позиции и стали широко известны как «нигилисты». Например, в 1866 году из-за попытки покушения на царя, 15 участников движения были казнены; в 1872

¹ Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) - русский философ-утопист, революционер-демократ, ученый, литературный критик, публицист и писатель.

² "История либерализма в России (1762-1914), 1980 год, издание на русском языке, Париж -1980, стр. 158. [Istoriya liberalizma v Rossii (1762-1914), 1980 god, izdaniye na russkom yazyke, Parizh -1980, str. 158.]

³ Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Электронное собрание. 32 том, с.-428. [Marks K., Engel's F. Polnoye sobraniye sochineniy. Elektronnoye sobraniye. 32 tom, s.-428.]

году Чайковский учредил «Ассоциацию анархистов», целью которой было ликвидировать государство, культуру и объединить свободную общность людей в мировую республику. В то время правительство России продолжало свою репрессивную политику против анархистов, но анархисты стали более ожесточенными. Третий этап - это начало русско-турецкой войны 1877 года, после того как убийства стали более активными, правительство ужесточило репрессии, число убийств стало больше, и началось с убийства главных членов правительства.

Идеологические характеристики нигилистов.

Термин «нигилист» в России впервые появился в знаменитой книге известного русского писателя И.С.Тургенева «Отцы и дети». Изображенный в книге «нигилист» — странный подвижник, не имеющий веры. Примерно в то же время, когда эта книга стала популярной, существовали анархисты, которые занимались разрушением существующих социальных устоев, таких как правительство, закон и мораль, и совершали покушения на императоров и чиновников, не признавали церковь. В конце XIX - начале XX века, когда в китайской литературе, посвященной убийствам и разрушениям в анархистских движениях, участвовали нигилисты, они назывались нигилистами или сторонниками нигилизма. А тогдашнее российское правительство определило нигилистов как антиправительственных террористов, что, по мнению правительств стран Евразии, заставляет людей верить, что беспорядки в России провоцируются нигилистами. Путать нигилизм с терроризмом - это большое заблуждение. Террор - это всего лишь средство, используемое «нигилистами», а значит это явление, а нигилизм, проистекающий из философии, соответствует тенденциям того времени и является новой философией эпохи.

В начале 60-х годов XIX века в России под влиянием ряда внутренних и внешних факторов, все больше молодых русских интеллигентов стремились избавиться от традиций и жить согласно своим идеалам. Многие из них покинули свои семьи и оказались в научных и образовательных центрах России - Петербурге, Москве, Киеве и других крупных городах. Они учились в университетах, быстро формировали группы, вместе изучали философские, экономические, исторические и другие труды русских и западных авторов, обсуждали проблемы, которые волновали молодое поколение. И именно в этом процессе возникло нигилистическое движение. Нигилистическое движение характеризуется тремя основными идеологическими установками:

(1) Отрицая все, объявляя войну всем традициям. «Нигилизм» критически относился ко всем аспектам общественной жизни, объявляя войну обычаям, которые считались цивилизованными в высших слоях общества. Для нигилистов мир полон недостатков. В различных статьях И.С.Тургенев указывал на особенность нигилистов: "человек, не уважающий ничего", "человек, критикующий все", "человек, не подчиняющийся никакому авторитету, он не следовал чужим убеждениям, чтобы принять какой бы то ни было принцип, каким бы святым он ни был". Анархист П.А.Кропоткин, описывая нигилиста отмечал: «Все формы внешней вежливости, которые являются одним лицемерием, претили ему. Он усвоил себе несколько грубоватые манеры, как протест против внешней полированности отцов. Нигилисты видели, как отцы гордо позировали идеалистам и сентименталистам, что не мешало им быть настоящими дикарями по отношению к женам, детям и крепостным. И они восстали против этого сентиментализма, отлично уживавшегося с вовсе не идеальным строем русской жизни. Искусство тоже подпало под это широкое отрицание. Нигилисту были противны бесконечные толки о красоте, об идеале, искусстве для искусства, эстетике и тому подобном, тогда как и всякий предмет искусства покупался на деньги, выколоченные у

голодающих крестьян»...¹ Что свидетельствует о том, что радикальное отрицание идеи является отличительной чертой нигилистов. Главная героиня София, описанная Ло Пу в повести «Выдающаяся женщина», также является нигилисткой, которая сомневалась во всем и пожертвовала свою молодость, чтобы свергнуть самодержавную диктатуру царя.

(2) Нигилисты подчеркивают ценность личности и народа, считая освобождение личности и народа отправной точкой и основой для размышлений. Отрицая дворянскую культуру России и связанные с ней системы ценностей, они также отражают новую ориентацию на личные и народные чаяния. Они считают, что доступ народных масс к школам, образованию, культуре, научным исследованиям и художественного творчеству объясняется тем, что люди (в основном крестьяне) создают для них одежду и другие материальные условия, и поэтому им следует делать все возможное для улучшения положения людей, повышения уровня их самосознания и морали. Например, в повести «Выдающаяся женщина» есть фрагмент, где София выезжала в село с проповедью и т.д. Эти действия также заложили основы для будущей социальной революции. Нигилисты считают, что крестьяне должны получить полную свободу и не быть связаны никакими условностями. Главный мыслитель нигилистского движения Дмитрий Иванович Писарев заинтересован прежде всего в том, чтобы «освободить человека от предрассудков и от семейных тягот, от традиционной морали и обычаев жизни»². Нигилисты также подчеркивают ценность фактора народа, в соответствии с которым нигилист считается своим моральным долгом знать людей и служить им. "Больше чувствовать дух народа, жить его жизнью, достичь его уровня, отказаться от всех иерархических предрассудков и книжных учений и т.д., и чувствовать все чаяния простых людей".³ Эта идея нигилистов пользуется поддержкой низших слоев населения, учителя или врачи в сельской местности также стремятся оказывать помощь крестьянам, работая на фабриках, организуя для работников школы культурного перевоспитания, организуя кооперативы. В то же время, также продвигается идея "нигилизма", в результате чего "нигилизм" быстро превращается во влиятельное общественное движение, которое не только затрагивает все уголки России, но и распространяется в Китае, Японии и других регионах.

(3) Нигилисты выступают за моральные принципы аскетизма и самоотверженности. В нигилизме считается, что богатство, роскошная жизнь, чрезмерное творчество в искусстве и идеях неприемлемо, что религия, которую исповедуют люди, сама по себе является злом. Что касается материальных благ, то сторонники нигилизма стремятся к экономии, многие молодые люди из богатых семей не хотят пользоваться благами, накопленными их предками в результате эксплуатации крепостных, презирают достойные условия жизни и расходуют значительные средства на такие цели, как создание кооперативов или оказание помощи людям в их благожелательных начинаниях. Среди нигилистов есть не только разночинцы, но и прогрессивное дворянство. София родилась в Петербурге в семье дворян. Ее прадед - племянник мужа императрицы Елизаветы, дед и отец - занимали высокое положение, были губернаторами. София чувствуя в душе беспокойство, отказалась от

¹ Кропоткин Петр Алексеевич. Записки революционера. Изд. Московский рабочий. Москва-1988, стр.-284-285. [Kropotkin Petr Alekseyevich. Zapiski revolyutsionera. Izd. Moskovskiy rabochiy. Moskva-1988, str.-294-295.]

² Бердяев Николай. Истоки и смысл русского коммунизма. YMCA-PRESS.Париж-1955. [Berdyayev Nikolay. Istoki i smysl russkogo kommunizma. YMCA-PRESS.Parizh-1955.]

³ Матковская Ирина Яковлевна. Проблемы развития прогрессивной этической мысли России: Домарксист.период: учеб, пособие для вузов-М.:1990. [Matkovskaya Irina Yakovlevna. Problemy razvitiya progressivnoy eticheskoy mysli Rossii: Domarkсист.period: ucheb, posobiye dlya vuzov-M.:1990.]

мирной и комфортной жизни, под влиянием идей "нигилизма", активно включилась в революционное движение. Примечательно, что на самом деле героиня Ло Пу временно отказалась от давнего аскетизма, женская сущность заставила ее влюбиться в Желябова, который по необходимости выдавал себя за брата.

Что касается интеллектуальных и духовных аспектов, то нигилисты считают, что достаточно лишь естественных наук и политической экономики, которые могут использоваться для подрыва старых убеждений и преодоления предрассудков, а также для организации более справедливой социальной системы. Молодые люди, которых увлекли идеи нигилизмом, как правило, посвятили свою жизнь счастью других, мечтают о будущем, но не преследуют никаких корыстных целей.

С учетом этих трех основных характеристик основные идеи нигилистов являются прогрессивными, однако они также имеют тенденцию к упрощению. Нигилизм - это идеологическое движение, в основе которого лежит отрицание, выражающее глубокую социальную заботу и сильное чувство активности. Нигилистическое отрицание существующего имеет четкое политическое значение и отражает стремление к социальному прогрессу и освобождению от всех традиционных ограничений.

В заключение, стоит отметить, что идея «нигилизма» распространилась по всему миру через Японию и Францию, особенно на Дальнем Востоке и в Китае, и повлияла на историю человечества.

В китайском обществе поздней династии Цин модель внутренней и внешней агрессии заставила китайских интеллектуалов искать пути спасения страны. Начиная с 1896 года, они начали интересоваться деятельностью русских нигилистов. Лян Цичао в Шанхае, главный редактор газеты "Shiwu bao", в статье, опубликованной в 12 выпуске 7 декабря 1896 года, сообщил о деятельности русской нигилистической партии в Великобритании - в то время русский царь посетил Лондон, а Англия являлась единственной европейской страной, которая допускала нигилистов из России, которые готовы были убить царя прямо в Лондоне. 27 октября 1897 года был опубликован 42 выпуск, и была переведена статья, посвященная деятельности европейских анархистов в газете "Вестник современного Китая". Как уже было сказано, Лян Цичао был пионером китайской прессы. Его газета «Shiwu bao» имела сильное влияние на жизнь общества. Во время его пребывания в стране возникло Движение за реформу и революционное движение, Лян Цичао в своей газете впервые в стране рассказал о «нигилизме», поддержав проведение реформ. Позднее, в течение трех лет с 1903 по 1905 год, Лян Цичао, глубже интересуясь русским нигилизмом, написал статью «О русской нигилистической партии», в которой представил концепцию и деятельность нигилистической партии. В данной статье Лян Цичао объясняет, что нигилизм поддерживает идеи анархизма и коммунизма, и объясняет, почему нигилисты используют тактику индивидуального террора, а не военные действия как методы революции. Лян Цичао, хотя и не был последователем нигилизма и анархии, но положительно оценил тактику убийств нигилистов. Лян Цичао впоследствии опубликовал ряд статей о деятельности партии нигилистов и призвал ее последователей пропагандировать ее ценности, в этот же период Ло Пу публикуют свою книгу "Выдающаяся женщина". Следует уточнить, почему Лян Цичао одобряет террористические методы нигилистов. Одна из возможных причин заключается в том, что в это время его наставник Кан Ювэй планировал убить консервативных чиновников, проваливших реформу 1980 года. Другой возможной причиной является то, что он вдохновлен Чэнь Тяньхуа, который выступал за то, чтобы люди призывали правительство провести реформы, а если

правительство откажется, следует использовать методы террора среди государственных чиновников.¹

¹ 佛苏《对于陈烈士跳海之感叹》.新民丛报.第七十四号（1906年二月八日），63-78页 [Fu su “duiyu chen lieshi tiao hai zhi gantan”. Xinmin cong bao. Di qishisi hao (1906 nian er yue ba ri),63-78 ye]

